

Mesa エージェントベースモデリング チュートリアル

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月27日

概要

本チュートリアルは、Python ベースのエージェントベースモデリング (ABM) フレームワークである Mesa の入門書です。Mesa は、エージェントベースモデルの構築、分析、可視化を支援するためのモジュール型フレームワークです。本チュートリアルでは、Boltzmann 財産モデルとシェリングの分居モデルを例に、Mesa の基本的な使い方から、空間の追加、データ収集、インタラクティブな可視化までを段階的に解説します。

キーワード: エージェントベースモデリング、Mesa、Python、シミュレーション、人工社会

目次

1	はじめに	4
1.1	エージェントベースモデリングとは	4
1.2	Mesa とは	4
1.3	Mesa のインストールと実行環境	4
1.4	前提知識	5
2	最初のモデル：Boltzmann 財産モデル	5
2.1	モデルの説明	5
2.2	エージェントの作成	6
2.3	モデルの作成	6
2.4	エージェントに行動させる	7
2.5	モデルの実行	7
3	空間の追加	8
3.1	空間の概要	8
3.2	離散空間の構成要素	8
3.3	空間付きモデルの実装	8
4	データ収集	10
4.1	データ収集の背景	10
4.2	データ収集の種類	10
4.3	Gini 係数	10
4.4	データ収集の実装	10
4.5	データの分析	11
5	可視化	12
5.1	可視化の概要	12
5.2	基本モデル	12
5.3	SolaraViz によるダッシュボード作成	14
5.4	スタンドアロンアプリケーションとして実行	15
6	AgentSet によるエージェント管理	15
6.1	AgentSet とは	15
6.2	主なメソッド	15
7	シェアリングの分居モデル	16
7.1	モデルの概要	16
7.2	エージェントの実装	16
7.3	モデルの実装	17

8	バッチ実行とパラメータスイープ	18
8.1	batch_run 関数の使用	18
9	実行結果と分析	19
9.1	スクリプトの実行方法	19
9.2	Boltzmann 財産モデルの実行結果	21
9.3	シェアリングの分居モデルの実行結果	24
9.4	パラメータスイープ：同質性と分離	27
9.5	結論と示唆	29
付録 A	ジニ係数の数学的導出	30
A.1	ジニ係数の定義	30
A.2	ローレンツ曲線とジニ係数	30
A.3	ジニ係数の計算式	30
A.4	Mesa 実装で使用される公式	31
A.5	具体例	31
A.6	解釈	32
	参考文献	32
	謝辞	33
	用語集	33
	索引	34

1 はじめに

1.1 エージェントベースモデリングとは

エージェントベースモデリング (Agent-Based Modeling, ABM) とは、複数のエンティティ (エージェント) が相互作用するコンピュータシミュレーションです。エージェントは、生きた細胞、動物、個人、組織、さらには抽象的なエンティティを表現することができます。

ABM の主な目的は以下の通りです：

- 個々の構成要素の振る舞いから、システム全体の振る舞いがどのように創発するかを理解する
- システム全体の振る舞いを説明する個々の振る舞いを特定する
- エージェントが効果的に協力または競争する方法を調べる
- 複雑なシステムのダイナミクスを視覚的に理解する

1.2 Mesa とは

Mesa は、Apache 2 ライセンスのもとで公開されている Python 製のエージェントベースモデリングフレームワークです。Mesa の主な特徴は以下の通りです：

- 組み込みのコアモデリングコンポーネント: 空間グリッド、データ収集、バッチ実行など
- AgentSet による柔軟なエージェント管理
- ブラウザベースの Solara 可視化
- データ分析のための組み込みツール (Pandas 連携)
- 豊富なサンプルモデルライブラリ

1.3 Mesa のインストールと実行環境

Mesa は pip を使ってインストールできます。推奨パッケージも含める場合は以下のコマンドを実行します：

```
1 pip install -U "mesa[rec]"
```

Listing 1 Mesa のインストール

[rec] オプションは、可視化、プロット、ネットワークモデリング機能に必要な追加パッケージもインストールします。

1.3.1 uv と PEP 723 によるスクリプト実行

本チュートリアルでは、Python スクリプトの実行に uv を推奨します。uv は Python のパッケージマネージャ兼ランタイムで、**PEP 723** (インラインスクリプトメタデータ) に対応しています。

PEP 723 では、Python スクリプトの先頭に依存関係を直接記述できます：

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "mesa[rec]>=3.5,<4",
```

```
5 #     "numpy",
6 #     "pandas",
7 #     "matplotlib",
8 #     "seaborn",
9 # ]
10 # ///
11
12 import mesa
13 # 以下、スクリプト本体...
```

Listing 2 PEP 723 インラインスクリプトメタデータの例

このスクリプトは、仮想環境を手動で作成せずに以下のコマンドだけで実行できます：

```
1 uv run script.py
```

Listing 3 uv によるスクリプト実行

uv は依存関係を自動的に解決・インストールし、隔離された環境でスクリプトを実行します。これにより、チュートリアルのスクリプトをダウンロードしてすぐに実行できます。

1.4 前提知識

本チュートリアルでは以下を前提とします：

- Python 3.12 以上
- uv コマンド (<https://docs.astral.sh/uv/>)
- Python の基本的な知識（クラス、継承、リスト内包表記など）
- NumPy、Pandas、Matplotlib/Seaborn の基本的な使い方

2 最初のモデル：Boltzmann 財産モデル

2.1 モデルの説明

本チュートリアルでは、**Boltzmann 財産モデル**（Boltzmann Wealth Model）を例に進めます。このモデルは**経済物理学**（Econophysics）の分野に由来し、Dragulescu & Yakovenko (2000) による統計力学的アプローチに基づいています。彼らは、気体分子がエネルギーを交換するのと同様に、エージェント（経済主体）がお金を交換するモデルを提案し、完全にランダムな取引からでもボルツマン分布（指数分布）に従う財産の不平等が自然に生じることを示しました。

本チュートリアルの実装は、Mesa 公式チュートリアル (https://mesa.readthedocs.io/latest/tutorials/0_first_model.html) を参考にしています。

モデルの仮定：

1. 一定数のエージェントが存在する
2. すべてのエージェントは 1 単位のお金から始める
3. モデルの各ステップで、エージェントは 1 単位のお金（持っていれば）を他のエージェントに渡す

この単純なモデルは、興味深く予期しない結果を生み出すことが知られています。統計力学における気体分子のエネルギー分布と同じ数学的構造が、経済における財産分布にも現れるという深い類似性を示しています。

2.2 エージェントの作成

まず、エージェントクラスを作成します。Mesa では、`mesa.Agent` を継承してエージェントクラスを定義します。

```
1 import mesa
2
3 class MoneyAgent(mesa.Agent):
4     """一定の初期財産を持つエージェント"""
5
6     def __init__(self, model):
7         # 親クラスにパラメータを渡す
8         super().__init__(model)
9
10        # エージェントの変数を作成し、初期値を設定
11        self.wealth = 1
```

Listing 4 MoneyAgent クラスの定義

重要なポイント：

- `unique_id`: Mesa は作成された各エージェントに自動的に一意の整数 ID を割り当てます
- `wealth`: このモデルでは、エージェントが持つお金の量を表します

2.3 モデルの作成

次に、モデルクラスを作成します。Mesa では、`mesa.Model` を継承してモデルクラスを定義します。

```
1 class MoneyModel(mesa.Model):
2     """一定数のエージェントを持つモデル"""
3
4     def __init__(self, n=10, rng=None):
5         super().__init__(rng=rng)
6         self.num_agents = n
7
8         # エージェントを作成
9         MoneyAgent.create_agents(model=self, n=n)
```

Listing 5 MoneyModel クラスの定義

重要なポイント：

- `rng` パラメータを使うことで、乱数生成器を制御し、結果の再現性を確保できます
- `create_agents` メソッドを使って、指定した数のエージェントを一括作成します

2.4 エージェントに行動させる

エージェントとモデルの基本クラスができたので、エージェントに「行動」をさせます。

背景：Mesa では、`model.agents` が `AgentSet` として管理されており、その `do` メソッドや `shuffle_do` メソッドでエージェントのメソッドを一括実行できます。ステップはモデル内の最小の時間単位で、通常「ティック」と呼ばれます。

```
1 class MoneyAgent(mesa.Agent):
2     """一定の初期財産を持つエージェント"""
3
4     def __init__(self, model):
5         super().__init__(model)
6         self.wealth = 1
7
8     def exchange(self):
9         """お金を交換する"""
10        if self.wealth > 0:
11            other_agents = [
12                agent for agent in self.model.agents if agent is not self
13            ]
14            if other_agents:
15                other_agent = self.random.choice(other_agents)
16                other_agent.wealth += 1
17                self.wealth -= 1
18
19 class MoneyModel(mesa.Model):
20     """一定数のエージェントを持つモデル"""
21
22     def __init__(self, n=10, rng=None):
23         super().__init__(rng=rng)
24         self.num_agents = n
25         MoneyAgent.create_agents(model=self, n=n)
26
27     def step(self):
28         """モデルを1ステップ進める"""
29         # エージェントのリストをランダムに並び替え、
30         # 指定した関数を順に呼び出す
31         self.agents.shuffle_do("exchange")
```

Listing 6 エージェントに行動を追加

`shuffle_do` メソッドは、エージェントをランダムな順序でアクティブ化し、指定したメソッド（ここでは `exchange`）を実行します。

2.5 モデルの実行

モデルを実行するには、モデルオブジェクトを作成し、`step` メソッドを呼び出します。

```
1 # モデルを作成
2 model = MoneyModel(100)
```

```
3
4 # 20ステップ実行
5 for _ in range(20):
6     model.step()
7
8 # 結果を確認
9 wealths = [agent.wealth for agent in model.agents]
10 print(f"財産の合計: {sum(wealths)}")
11 print(f"財産の分布: {sorted(wealths, reverse=True)[:10]}")
```

Listing 7 モデルの実行

3 空間の追加

3.1 空間の概要

実際の多くの ABM では、エージェントは空間内を移動し、近隣のエージェントと相互作用します。Mesa は、複雑な空間ダイナミクスに対応するため、幅広い空間オプションを提供しています。

主なアプローチは2つあります：

- **離散空間 (Discrete Space)**：エージェントが占有するセルやノード
- **連続空間 (Continuous Space)**：エージェントが空間内の任意の座標に位置できる

3.2 離散空間の構成要素

離散空間は2つの主要モジュールで構成されます：

1. **Cell (セル)**：位置を表し、以下の機能を持ちます：
 - プロパティ（温度や資源など）を持つ
 - 含むエージェントを追跡・制限する
 - 隣接セルに接続する
 - 近隣情報を提供する
2. **CellAgent**: セル空間内に存在し、移動できるエージェント
 - **CellAgent**: セル間を移動できる移動エージェント
 - **FixedAgent**: セルに固定された固定エージェント

3.3 空間付きモデルの実装

グリッド上でエージェントが移動し、同じセル内の他のエージェントとお金を交換するようにモデルを拡張します。

```
1 from mesa.discrete_space import CellAgent, OrthogonalMooreGrid
2
3 class MoneyAgent(CellAgent):
4     """一定の初期財産を持つエージェント"""
5
```

```
6 def __init__(self, model, cell):
7     super().__init__(model)
8     self.cell = cell # エージェントを配置するセル
9     self.wealth = 1
10
11 def move(self):
12     """ランダムに隣接セルに移動"""
13     self.cell = self.cell.neighborhood.select_random_cell()
14
15 def give_money(self):
16     """同じセル内の他のエージェントにお金を渡す"""
17     cellmates = [a for a in self.cell.agents if a is not self]
18
19     if self.wealth > 0 and cellmates:
20         other_agent = self.random.choice(cellmates)
21         other_agent.wealth += 1
22         self.wealth -= 1
```

Listing 8 空間付き MoneyAgent

```
1 class MoneyModel(mesa.Model):
2     """一定数のエージェントを持つモデル"""
3
4     def __init__(self, n, width, height, rng=None):
5         super().__init__(rng=rng)
6         self.num_agents = n
7
8         # Moore近傍グリッドを作成
9         self.grid = OrthogonalMooreGrid(
10             (width, height),
11             torus=True, # トーラス (周期境界条件)
12             capacity=10, # 各セルの最大エージェント数
13             random=self.random
14         )
15
16         # エージェントを作成し、ランダムなセルに配置
17         MoneyAgent.create_agents(
18             self,
19             self.num_agents,
20             self.random.choices(self.grid.all_cells.cells, k=self.num_agents
21         ),
22     )
23
24     def step(self):
25         """モデルを1ステップ進める"""
26         self.agents.shuffle_do("move")
27         self.agents.do("give_money")
```

Listing 9 空間付き MoneyModel

重要なポイント：

- CellAgent は、mesa.Agent のサブクラスで、離散空間モジュールとの連携に特化しています
- OrthogonalMooreGrid は、Moore 近傍 (8 近傍) を持つ直交グリッドです
- torus=True は、グリッドがトーラス (左右・上下がつながる) であることを意味します
- neighborhood.select_random_cell() で、近隣セルからランダムに選択して移動します

4 データ収集

4.1 データ収集の背景

これまで、モデル実行後に独自のコードを書いてデータを抽出していましたが、この方法には以下の問題があります：

- 効率的ではない
- 最終結果だけが得られる
- 各ステップでのデータ収集を実装するのが面倒

Mesa は、データ収集と保存を処理する DataCollector クラスを提供しています。

4.2 データ収集の種類

DataCollector は 3 つのカテゴリのデータを保存できます：

1. **モデルレベル変数**: モデル全体のダイナミクスを計算する関数
2. **エージェントレベル変数**: 各エージェントの状態 (属性)
3. **テーブル**: その他の任意のデータ

4.3 Gini 係数

本モデルでは、**Gini 係数**をモデルレベルの指標として収集します。Gini 係数は財産の不平等度を測る指標です (0 が完全平等、1 が完全不平等)。

```
1 def compute_gini(model):
2     """Gini係数を計算する"""
3     agent_wealths = [agent.wealth for agent in model.agents]
4     x = sorted(agent_wealths)
5     n = model.num_agents
6     if sum(x) == 0:
7         return 0
8     B = sum(xi * (n - i) for i, xi in enumerate(x)) / (n * sum(x))
9     return 1 + (1 / n) - 2 * B
```

Listing 10 Gini 係数の計算

4.4 データ収集の実装

```
1 class MoneyModel(mesa.Model):
```

```
2 """一定数のエージェントを持つモデル"""
3
4 def __init__(self, n, width, height, rng=None):
5     super().__init__(rng=rng)
6     self.num_agents = n
7     self.grid = OrthogonalMooreGrid(
8         (width, height), torus=True, capacity=10, random=self.random
9     )
10
11     # DataCollectorをインスタンス化
12     self.datacollector = mesa.DataCollector(
13         model_reporters={"Gini": compute_gini},
14         agent_reporters={"Wealth": "wealth"}
15     )
16
17     # エージェントを作成
18     MoneyAgent.create_agents(
19         self,
20         self.num_agents,
21         self.random.choices(self.grid.all_cells.cells, k=self.num_agents
22     ),
23     )
24
25     # 初期データを収集
26     self.datacollector.collect(self)
27
28     def step(self):
29         """モデルを1ステップ進める"""
30         self.agents.shuffle_do("move")
31         self.agents.do("give_money")
32         # 各ステップでデータを収集
33         self.datacollector.collect(self)
```

Listing 11 DataCollector の追加

4.5 データの分析

```
1 import seaborn as sns
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # モデルを作成して実行
5 model = MoneyModel(100, 10, 10, rng=42)
6 for _ in range(50):
7     model.step()
8
9 # モデルレベルのデータを取得
10 model_data = model.datacollector.get_model_vars_dataframe()
11 print(model_data.head())
12
```

```
13 # Gini係数の推移をプロット
14 sns.lineplot(data=model_data, x=model_data.index, y="Gini")
15 plt.title("Gini係数の推移")
16 plt.xlabel("ステップ")
17 plt.ylabel("Gini係数")
18 plt.show()
19
20 # エージェントレベルのデータを取得
21 agent_data = model.datacollector.get_agent_vars_dataframe()
22 print(agent_data.head())
23
24 # 最終ステップの財産分布をヒストグラムで表示
25 last_step = agent_data.index.get_level_values("Step").max()
26 final_wealth = agent_data.xs(last_step, level="Step")["Wealth"]
27 sns.histplot(final_wealth, discrete=True)
28 plt.title("最終ステップの財産分布")
29 plt.xlabel("財産")
30 plt.ylabel("エージェント数")
31 plt.show()
```

Listing 12 収集したデータの分析

5 可視化

5.1 可視化の概要

ABM の利点の 1 つは、モデルをステップごとに観察できることです。Mesa は、ブラウザベースのインタラクティブな可視化を作成するための **Solara** フレームワークを提供しています。

5.2 基本モデル

可視化のための基本モデルを定義します：

```
1 from mesa.discrete_space import CellAgent, OrthogonalMooreGrid
2 import mesa
3
4 def compute_gini(model):
5     agent_wealths = [agent.wealth for agent in model.agents]
6     x = sorted(agent_wealths)
7     N = model.num_agents
8     if sum(x) == 0:
9         return 0
10    B = sum(xi * (N - i) for i, xi in enumerate(x)) / (N * sum(x))
11    return 1 + (1 / N) - 2 * B
12
13 class MoneyAgent(CellAgent):
14     """一定の初期財産を持つエージェント"""
15
```

```
16 def __init__(self, model, cell):
17     super().__init__(model)
18     self.cell = cell
19     self.wealth = 1
20
21 def move(self):
22     self.cell = self.cell.neighborhood.select_random_cell()
23
24 def give_money(self):
25     cellmates = [a for a in self.cell.agents if a is not self]
26     if cellmates:
27         other = self.random.choice(cellmates)
28         other.wealth += 1
29         self.wealth -= 1
30
31 def step(self):
32     self.move()
33     if self.wealth > 0:
34         self.give_money()
35
36 class MoneyModel(mesa.Model):
37     """一定数のエージェントを持つモデル"""
38
39     def __init__(self, n=10, width=10, height=10, rng=None):
40         super().__init__(rng=rng)
41         self.num_agents = n
42         self.grid = OrthogonalMooreGrid((width, height), random=self.random)
43
44         MoneyAgent.create_agents(
45             self,
46             self.num_agents,
47             self.random.choices(self.grid.all_cells.cells, k=self.num_agents
48         ),
49     )
50
51     self.datacollector = mesa.DataCollector(
52         model_reporters={"Gini": compute_gini},
53         agent_reporters={"Wealth": "wealth"}
54     )
55     self.datacollector.collect(self)
56
57     def step(self):
58         self.agents.shuffle_do("step")
59         self.datacollector.collect(self)
```

Listing 13 可視化用の基本モデル

5.3 SolaraViz によるダッシュボード作成

```
1 from mesa.visualization import SolaraViz, make_plot_component,
    make_space_component
2 from mesa.visualization.components import AgentPortrayalStyle
3
4 # エージェントの描画方法を定義
5 def agent_portrayal(agent):
6     """ エージェントの描画スタイルを返す """
7     return AgentPortrayalStyle(
8         color="tab:orange",
9         size=50,
10    )
11
12 # モデルパラメータを定義
13 model_params = {
14     "n": {
15         "type": "SliderInt",
16         "value": 50,
17         "label": "Number of agents:",
18         "min": 10,
19         "max": 100,
20         "step": 1,
21     },
22     "width": 10,
23     "height": 10,
24 }
25
26 # 可視化コンポーネントを作成
27 space_component = make_space_component(agent_portrayal)
28 gini_plot = make_plot_component("Gini")
29
30 # SolaraVizアプリケーションを作成
31 model = MoneyModel(n=50, width=10, height=10)
32 page = SolaraViz(
33     model,
34     components=[space_component, gini_plot],
35     model_params=model_params,
36     name="Boltzmann Wealth Model",
37 )
```

Listing 14 ダッシュボードの作成

重要なポイント：

- `agent_portrayal` 関数は、各エージェントの視覚的表現を定義します
- `AgentPortrayalStyle` は、色やサイズなどの描画属性を指定します
- `model_params` は、ユーザーが調整できるパラメータを定義します
- `make_space_component` はグリッド上のエージェントを描画するコンポーネントを作成します

- `make_plot_component` は時系列データをプロットするコンポーネントを作成します
- `SolaraViz` にはモデルのインスタンスを渡します（クラスではなく）

5.4 スタンドアロンアプリケーションとして実行

Python スクリプトとして保存し、コマンドラインから実行することもできます：

```
1 solara run app.py
```

Listing 15 コマンドラインからの実行

これにより、Web ブラウザでインタラクティブなダッシュボードが開きます。

6 AgentSet によるエージェント管理

6.1 AgentSet とは

Mesa 3.0 以降、`AgentSet` クラスが導入され、エージェントの管理がより柔軟になりました。`AgentSet` は、モデル内のエージェントのコレクションを表し、以下の機能を提供します：

- エージェントの選択とフィルタリング
- エージェントの並べ替えとシャッフル
- エージェントへのメソッド呼び出し (`do`)
- エージェントの追加と削除

6.2 主なメソッド

```
1 # 全エージェントを取得
2 all_agents = model.agents
3
4 # ランダムに1つ選択
5 random_agent = model.random.choice(model.agents)
6
7 # 条件でフィルタリング
8 rich_agents = model.agents.select(lambda a: a.wealth > 5)
9
10 # シャッフルしてからdoを実行
11 model.agents.shuffle_do("step")
12
13 # ソートしてからdoを実行
14 model.agents.sort(key=lambda a: a.wealth, ascending=False).do("give_money")
15
16 # エージェントを削除 (エージェント自身のremoveメソッドを呼ぶ)
17 agent_to_remove.remove()
```

Listing 16 AgentSet の使用例

7 シェリングの分居モデル

7.1 モデルの概要

シェリングの分居モデル (Schelling's Segregation Model) は、エージェントベースモデリングの古典的な例であり、ABM の有用性を示す最も著名なモデルの一つです。ノーベル経済学賞受賞者の Thomas C. Schelling (1971) が論文 “Dynamic Models of Segregation” で提唱し、**わずかな類似性への選好が、直感的に予想される以上の高度な分離をもたらす**ことを示しました。このモデルは、個人の合理的な意思決定がマクロレベルでの予期しないパターンを生む「創発」の代表例として、社会科学・計算科学の教科書に広く取り上げられています。

モデルの特徴：

- エージェントは方形グリッド上に配置 (1 セルに最大 1 エージェント)
- 2 種類のエージェント：青 (多数派) とオレンジ (少数派)
- エージェントは、一定数の同じ色の隣人がいると「幸せ」、そうでないと「不幸せ」
- 不幸せなエージェントは、ランダムな空きセルに移動
- すべてのエージェントが幸せになるまでモデルは続行

重要な洞察： エージェントが幸せになるために必要な同類隣人率 (homophily) が $3/8 = 0.375$ であっても、つまり異なるタイプの隣人の大多数を受け入れられる状態であっても、この設定では高度な分離が観察されます。

7.2 エージェントの実装

```
1 from mesa.discrete_space import CellAgent
2
3 class SchellingAgent(CellAgent):
4     """シェリング分居モデルのエージェント"""
5
6     def __init__(self, model, cell, agent_type,
7                 homophily=0.4, radius=1):
8         super().__init__(model)
9         self.cell = cell
10        self.type = agent_type
11        self.homophily = homophily
12        self.radius = radius
13        self.happy = False
14
15    def assign_state(self):
16        """エージェントが幸せかどうかを判定"""
17        neighbors = list(
18            self.cell.get_neighborhood(radius=self.radius).agents
19        )
20        similar_neighbors = len(
21            [n for n in neighbors if n.type == self.type]
22        )
```

```
23     if len(neighbors) > 0:
24         similarity_fraction = similar_neighbors / len(neighbors)
25     else:
26         similarity_fraction = 0.0
27
28     if similarity_fraction < self.homophily:
29         self.happy = False
30     else:
31         self.happy = True
32         self.model.happy += 1
33
34     def step(self):
35         """不幸せなら移動"""
36         if not self.happy:
37             self.cell = self.model.grid.select_random_empty_cell()
```

Listing 17 SchellingAgent クラス

7.3 モデルの実装

```
1 from mesa import Model
2 from mesa.datacollection import DataCollector
3 from mesa.discrete_space import OrthogonalMooreGrid
4
5 class SchellingModel(Model):
6     """シェリング分居モデル"""
7
8     def __init__(self, height=20, width=20,
9                 density=0.8, minority_pc=0.5,
10                homophily=0.4, radius=1, rng=None):
11         super().__init__(rng=rng)
12
13         self.density = density
14         self.minority_pc = minority_pc
15
16         self.grid = OrthogonalMooreGrid(
17             (width, height), random=self.random, capacity=1
18         )
19
20         self.happy = 0
21
22         self.datacollector = DataCollector(
23             model_reporters={
24                 "happy": "happy",
25                 "pct_happy": lambda m: (m.happy / len(m.agents)) * 100
26                                     if len(m.agents) > 0 else 0,
27             },
28             agent_reporters={"agent_type": "type"}
29         )
```

```
30
31     for cell in self.grid.all_cells:
32         if self.random.random() < self.density:
33             agent_type = 1 if self.random.random() < minority_pc else 0
34             SchellingAgent(self, cell, agent_type,
35                             homophily=homophily, radius=radius)
36
37     self.agents.do("assign_state")
38     self.datacollector.collect(self)
39
40     def step(self):
41         """モデルを1ステップ進める"""
42         self.happy = 0
43         self.agents.shuffle_do("step")
44         self.agents.do("assign_state")
45         self.datacollector.collect(self)
46         self.running = self.happy < len(self.agents)
```

Listing 18 Schelling モデルクラス

8 バッチ実行とパラメータスイープ

8.1 batch_run 関数の使用

複数のパラメータ設定でモデルを実行し、結果を比較するには `batch_run` 関数を使用します。

```
1 from mesa import batch_run
2 import pandas as pd
3
4 # パラメータの範囲を定義
5 params = {
6     "n": [50, 100, 150],
7     "width": 10,
8     "height": 10,
9 }
10
11 # バッチ実行 (rngで乱数シードを指定)
12 results = batch_run(
13     MoneyModel,
14     parameters=params,
15     max_steps=50,
16     number_processes=4,
17     data_collection_period=1,
18     rng=range(10),
19 )
20
21 # 結果をDataFrameに変換
22 results_df = pd.DataFrame(results)
23 print(results_df.head())
```

Listing 19 バッチ実行

`rng` パラメータにイテラブルを渡すことで、各シード値に対してパラメータの全組み合わせが実行されます。`iterations` パラメータも引き続き利用でき、必要に応じて追加の反復回数を指定できます。本チュートリアルでは、再現性を明示しやすいように `rng=range(10)` の形で乱数シードを列挙しています。

9 実行結果と分析

本章では、実際にモデルを実行した結果を示し、詳細な分析を行います。すべての図表は Python/-Matplotlib で生成しました（日本語フォントには `matplotlib-fontja` を使用）。

9.1 スクリプトの実行方法

本チュートリアルの結果は、以下のコマンドで再現できます：

```
1 # 個別図の生成 (14個のPDF)
2 uv run generate_individual_figures.py
3
4 # 詳細な分析と結合図の生成
5 uv run run_models.py
```

Listing 20 結果の再現

実行すると、以下のような出力が得られます：

```
1 Boltzmannモデルを実行中...
2 図1: Gini係数の推移
3 図2: 最終財産分布
4 図3: 財産分布のヒートマップ
5 図4: ローレンツ曲線
6 図5: 財産統計量の推移
7 図6: 社会階層の形成
8 Boltzmannモデルの図を6個生成しました。
9
10 シェリングモデルを実行中...
11 図7: 幸福感の推移
12 図8: 最終空間分布
13 図9: タイプ別幸福度の推移
14 図10: セグリゲーシヨンの進行
15 図11: 同類隣人率の分布
16 シェリングモデルの図を5個生成しました。
17
18 パラメータスイープを実行中...
19 100%|■■■■■■■■■■■■■■■■■■| 25/25 [00:00<00:00, xx.xxit/s]
20 図12: 同質性と満足度の関係
21 図13: 同質性と収束速度
22 図14: 満足度の箱ひげ図
```

```
23 パラメータスイープの図を3個生成しました。
24
25 === すべての個別図を生成完了 ===
26 合計: 6 + 5 + 3 = 14個の図を results/individual/ に保存しました。
```

Listing 21 実行出力例 (Boltzmann モデル)

run_models.py では、より詳細な数値結果が出力されます：

```
1 =====
2 Boltzmann 財産モデルの実行
3 =====
4
5 初期状態:
6   エージェント数: 100
7   総財産: 100
8   平均財産: 1.00
9   標準偏差: 0.00
10
11 最終状態 (50ステップ後):
12   総財産: 100
13   平均財産: 1.00
14   標準偏差: 0.95
15   最大財産: 4
16   最小財産: 0
17
18 Gini係数の推移:
19   初期: 0.000
20   最終: 0.507
21   最大: 0.534
22
23 =====
24 シェリングの分居モデルの実行
25 =====
26
27 初期状態:
28   エージェント数: 322
29   幸せエージェント: 252
30   幸せな割合: 78.3%
31
32 最終状態 (21ステップ):
33   エージェント数: 322
34   幸せエージェント: 322
35   幸せな割合: 100.0%
36
37 タイプ別分析:
38   タイプ0 (多数派): 195 agents, 幸せ: 195 (100.0%)
39   タイプ1 (少数派): 127 agents, 幸せ: 127 (100.0%)
```

Listing 22 実行出力例 (詳細分析)

9.2 Boltzmann 財産モデルの実行結果

9.2.1 基本パラメータ

- エージェント数: 100
- グリッドサイズ: 10 × 10
- 初期財産: 1 (全エージェント)
- 実行ステップ数: 50
- 乱数シード (rng) : 42

9.2.2 最終状態の分析

表 1 Boltzmann 財産モデルの実行結果

指標	初期値	最終値
総財産	100	100 (保存)
平均財産	1.00	1.00
標準偏差	0.00	0.95
最大財産	1	4
最小財産	1	0
Gini 係数	0.000	0.507

9.2.3 図表分析

図 1 財産不平等の推移 (Gini 係数)

図 1 の説明: Gini 係数は初期値 0.000 から上昇し、ステップ 10 で 0.378、ステップ 30 で 0.512、最終ステップで 0.507 となりました。赤い点線は便宜的な参照線としての「0.5」を示しており、この実行では 30 ステップ前後でその近傍に達しています。

図 2 最終財産分布

図 2 の説明：50 ステップ後の財産分布は右に歪んでおり、最頻値は 0 と 1 です。この実行では、財産 0 が 36%、財産 1-2 が 57%、財産 3 以上が 7% でした。少数の富裕エージェントと多数の低財産エージェントが共存する分布が現れています。

図 3 財産分布の時間発展 (ヒートマップ)

図 3 の説明：時間 (縦軸) と財産レベル (横軸) に対するエージェント数を色の濃さで示しています。初期は財産 1 (黄色) に集中していますが、時間経過とともに財産 0 (赤色) のエージェントが増加します。

図 4 の説明：累積人口割合に対する累積財産割合を示しています。完全平等線 (対角線の破線) からの「ずれ」が Gini 係数 0.507 を視覚化しています。この実行では、下位 50% の人口が保有する財産は約 14% にとどまりました。

図 4 ローレンツ曲線

図 5 財産統計量の推移

図 5 の説明：財産の平均（緑線）は常に 1.0 を維持（財産保存）しつつ、標準偏差（緑の帯）は増加し、最大・最小値の差が広がっていきます。

図 6 の説明：貧困層（赤）、中産層（オレンジ）、富裕層（緑）の構成比の変化を示しています。初期は全員が中産層でしたが、時間とともに階層分化が進み、50 ステップ後には貧困層 36 人、中産層 57 人、富裕層 7 人となりました。

図 6 社会階層の形成

9.2.4 主要な発見

1. Gini 係数が 0.000 から 0.507 へと増加し、中程度の不平等が自然に発生
2. この実行では 36% のエージェントが財産 0 となり、低財産層への集中が生じた
3. 最大財産は 4 で、少数のエージェントに財産が集まる右裾の長い分布が形成された

9.3 シェリングの分居モデルの実行結果

9.3.1 基本パラメータ

- グリッドサイズ: 20 × 20 (400 セル)
- 占有率 (density) : 0.8
- 少数派割合 (minority_pc) : 0.4
- 同質性 (homophily) : 0.375
- 近傍半径: 1 (Moore 近傍)

9.3.2 実行結果

表 2 シェリングモデルの実行結果

指標	初期値	最終値 (21 ステップ)
総エージェント数	322	322
幸せエージェント	252	322 (100%)
幸せな割合	78.3%	100.0%

図 7 幸福感の推移

9.3.3 図表分析

図 7 の説明：ステップ 0 では 78.3% でしたが、急速に上昇しステップ 21 で 100% に達しました。わずか 21 ステップで全エージェントが幸せな状態に収束しました。

図 8 最終空間分布

図 8 の説明：青がタイプ 0 (多数派)、赤がタイプ 1 (少数派) です。同じタイプのエージェントがクラスターを形成し、青い領域と赤い領域が明確に分離しています。

図 9 タイプ別幸福度の推移

図 9 の説明：多数派（青線）と少数派（赤線）の幸福度の推移を比較しています。両タイプとも同様のパターンで最終的に 100% に達し、分離が進行しても両タイプが平等に満足しています。

図 10 セグレーション（分離）の進行

図 10 の説明：平均「同類隣人率」は初期 54.1% から最終的に 78.8% まで上昇しました。オレンジの点線は必要同類隣人率（37.5%）で、収束後の平均値はこの閾値を大きく上回っています。

図 11 の説明：両タイプとも閾値（37.5%）を大きく上回る同類隣人率を持ちます。多数派は 0.9–1.0 付近に強く集中し、少数派もより広い分布を取りつつ平均 0.74 に達しており、両者とも高い分離状態にあります。

9.3.4 主要な発見

1. わずか 21 ステップで全エージェントが幸せな状態に達し、急速な収束を示す

図 11 同類隣人率の分布

2. 必要同類隣人率 37.5% に対し、最終的な平均同類隣人率は 78.8% に達した
3. 個人の「わずかな」同質性選好が、集団レベルでの「高度な」分離をもたらす

9.4 パラメータスイープ：同質性と分離

9.4.1 実験設定

- 同質性の値: 0.0, 0.125, 0.25, 0.375, 0.5
- 各設定での反復回数: 5 回 (`rng=range(5)` で乱数シード 0-4 を使用)
- 最大ステップ数: 50

9.4.2 結果

表 3 同質性と最終的な満足度

同質性	平均満足度 (%)	標準偏差	最小	最大
0.000	100.00	0.00	100.00	100.00
0.125	100.00	0.00	100.00	100.00
0.250	100.00	0.00	100.00	100.00
0.375	100.00	0.00	100.00	100.00
0.500	100.00	0.00	100.00	100.00

50 ステップの実行では、すべての同質性レベルで最終的に 100% の満足度に達しました。そこで、収束に要したステップ数に注目します。

同質性が高いほど収束に多くのステップを要しますが、すべてのケースで 50 ステップ以内に収束しています。

表 4 同質性と収束ステップ数

同質性	平均ステップ数	最小	最大
0.000	1.0	1	1
0.125	2.0	1	3
0.250	7.2	5	9
0.375	13.4	8	15
0.500	11.8	9	15

9.4.3 図表分析

図 12 同質性と満足度の関係

図 12 の説明： 今回の設定では、すべての同質性レベルで 50 ステップ以内に 100% の満足度が達成されました。同質性が 0 (完全に寛容) でも 0.5 (より厳しい条件) でも、少なくともこの実験範囲では満足状態に到達しています。

図 13 の説明： 同質性が高くなるにつれて概して収束に必要なステップ数は増加します。同質性 0 では 1 ステップで収束し、0.375 では平均 13.4 ステップ、0.5 では平均 11.8 ステップでした。0.5 が 0.375 を下回ったのは今回の 5 反復で観測された結果であり、小標本では初期配置の乱数の影響も受けます。

図 14 の説明： 今回の 5 回の反復では、すべての設定で最終満足度が 100% となったため、箱ひげ図はほぼ一点に収縮しています。この結果は、少なくとも本実験条件では最終満足度の分散が小さいことを示しています。

9.4.4 分析と考察

1. 今回の設定では、すべての同質性レベルで最終的に 100% の満足度に到達した
2. 収束速度に明確な差がある：同質性 0 では 1 ステップ、0.375 では平均 13.4 ステップ
3. 個々の「わずかな」同質性の選好が、マクロレベルでの高度な分離を引き起こしうる (表 3 では

図 13 同質性と収束速度

図 14 満足度の分布 (箱ひげ図)

全員が満足しているが、その結果として高い分離が観察された)

9.5 結論と示唆

9.5.1 Boltzmann 財産モデルからの示唆

- ランダムな取引だけでも、単純なルールから財産分布の偏りが生じうる
- この実行では 36% のエージェントが財産 0 となり、低財産層への集中が確認された
- ただし本モデルは生産、貯蓄、税制、制度設計を含まないため、現実の政策議論へ直接一般化する際には注意が必要である

9.5.2 シェリングモデルからの示唆

- 個人レベルの「わずかな」同質性選好 (37.5%) が、社会全体の高い分離 (本実行では平均同類隣人率 78.8%) をもたらしうる
- 誰も「分離」を意図していなくても、個人の合理的な選択の結果として分離が生じる
- ただし結果は占有率や少数派比率、空きセルの量にも依存するため、政策的含意を論じる際には追加の感度分析が望ましい

付録 A ジニ係数の数学的導出

A.1 ジニ係数の定義

ジニ係数 (Gini coefficient) は、統計的な分散の指標であり、特に所得や財産の不平等を測定するために広く使用されています。値の範囲は 0 から 1 で：

- 0 = 完全平等 (すべての人が同じ所得・財産)
- 1 = 完全不平等 (1 人が全て、他は 0)

A.2 ローレンツ曲線とジニ係数

ジニ係数はローレンツ曲線 (Lorenz curve) から幾何学的に定義されます。

ジニ係数の幾何学的定義：

$$G = \frac{A}{A+B} \quad (1)$$

ここで：

- A = 完全平等線とローレンツ曲線間の面積
- B = ローレンツ曲線下の面積
- $A+B=0.5$ (完全平等線下の三角形の面積)

したがって：

$$G = \frac{A}{0.5} = 2A = 1 - 2B \quad (2)$$

A.3 ジニ係数の計算式

n 人の個人の所得を x_1, x_2, \dots, x_n とします。総所得を $X = \sum_{i=1}^n x_i$ とします。

A.3.1 順序統計に基づく公式

所得を昇順に並べ替えたものを $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ とします。このとき、ジニ係数は以下のように計算されます：

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i x_{(i)}}{n \sum_{i=1}^n x_{(i)}} - \frac{n+1}{n} \quad (3)$$

または等価的に：

$$G = 1 + \frac{1}{n} - \frac{2 \sum_{i=1}^n (n+1-i)x_{(i)}}{n \sum_{i=1}^n x_{(i)}} \quad (4)$$

A.4 Mesa 実装で使用される公式

チュートリアルコードでは、以下の式が使用されています：

```

1 def compute_gini(model):
2     agent_wealths = [agent.wealth for agent in model.agents]
3     x = sorted(agent_wealths)
4     n = model.num_agents
5     if sum(x) == 0:
6         return 0
7     B = sum(xi * (n - i) for i, xi in enumerate(x)) / (n * sum(x))
8     return 1 + (1 / n) - 2 * B

```

Listing 23 ジニ係数の計算 (Python)

この式は、導出した公式：

$$G = 1 + \frac{1}{n} - \frac{2}{nX} \sum_{i=1}^n (n+1-i)x_{(i)} \quad (5)$$

に対応しています。

A.5 具体例

5人のエージェントの財産が [1, 2, 3, 4, 10] の場合を計算してみます。

A.5.1 ステップ 1: 並べ替え

すでに昇順： $x = [1, 2, 3, 4, 10]$

A.5.2 ステップ 2: 総和の計算

$X = 1 + 2 + 3 + 4 + 10 = 20$

A.5.3 ステップ 3: 重み付き和の計算

$$\sum_{i=1}^5 (5+1-i) \cdot x_{(i)} = 5 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 10 \quad (6)$$

$$= 5 + 8 + 9 + 8 + 10 \quad (7)$$

$$= 40 \quad (8)$$

A.5.4 ステップ 4: ジニ係数の計算

$$G = 1 + \frac{1}{5} - \frac{2 \times 40}{5 \times 20} \quad (9)$$

$$= 1.2 - \frac{80}{100} \quad (10)$$

$$= 1.2 - 0.8 \quad (11)$$

$$= 0.4 \quad (12)$$

A.6 解釈

- $G = 0.4$ は中程度の不平等を示しています
- ただし、実データの Gini 係数は所得か資産か、税前か税後か、個人単位か世帯単位かで大きく変わるため、現実の値と比較する際には定義をそろえる必要があります

参考文献

Boltzmann 財産モデルの原典

- Dragulescu, A. & Yakovenko, V. M. (2000). Statistical mechanics of money. *The European Physical Journal B*, 17(4), pp. 723–729.
- Dragulescu, A. & Yakovenko, V. M. (2001). Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States. *Physica A*, 299(1–2), pp. 213–221.

シェリングの分居モデルの原典

- Schelling, T. C. (1971). Dynamic Models of Segregation. *Journal of Mathematical Sociology*, 1(2), pp. 143–186.
- Schelling, T. C. (1978). *Micromotives and Macrobehavior*. New York: W.W. Norton & Company.
- [Parable of the Polygons](#) — Vi Hart と Nicky Case によるインタラクティブな解説

Mesa フレームワーク

- ter Hoeven, E., Kwakkel, J., Pike, T., Wang, B. et al. (2025). Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025. *Journal of Open Source Software*, 10(107), 7668. <https://doi.org/10.21105/joss.07668>
- Mesa 公式ドキュメント: <https://mesa.readthedocs.io/>
- Mesa 公式チュートリアル: https://mesa.readthedocs.io/latest/tutorials/0_first_model.html
- Mesa サンプルモデル集: <https://github.com/projectmesa/mesa-examples>

謝辞

本チュートリアルは、Mesa 公式ドキュメントおよび公式チュートリアルを参考に作成しました。Boltzmann 財産モデルは Mesa 公式の入門チュートリアルに基づき、シェアリングの分居モデルは Mesa サンプルモデル集の実装を参考にしています。Mesa 開発チームおよびコントリビューターの皆様に感謝いたします。

用語集

ABM (Agent-Based Modeling)

エージェントベースモデリング。自律的なエージェントの相互作用をシミュレートし、システム全体の振る舞いを分析する計算手法。

Agent (エージェント)

モデル内で自律的に行動する個体。Mesa では `mesa.Agent` クラスを継承して定義する。各エージェントは一意の `unique_id` を持つ。

AgentSet (エージェントセット)

エージェントの順序付きコレクション。`model.agents` でアクセスし、`do`、`shuffle_do`、`select`、`sort`、`groupby` などのメソッドでエージェントを操作する。

batch_run (バッチ実行)

複数のパラメータ組み合わせでモデルを繰り返し実行する関数。パラメータスイープや感度分析に使用する。`rng` パラメータで乱数シードを制御し、`iterations` で追加反復回数を指定できる。

CellAgent (セルエージェント)

離散空間のセル上に配置・移動できるエージェント。`mesa.discrete_space.CellAgent` を継承して定義する。`self.cell` プロパティで現在位置のセルにアクセスする。

DataCollector (データコレクタ)

シミュレーション中にモデルレベル・エージェントレベルのデータを収集するクラス。収集したデータは `get_model_vars_dataframe()` や `get_agent_vars_dataframe()` で Pandas の `DataFrame` として取得できる。

FixedAgent (固定エージェント)

セルに固定され移動しないエージェント。環境要素（資源、障害物など）の表現に適する。

Gini 係数 (ジニ係数)

分布の不平等度を 0（完全平等）から 1（完全不平等）の範囲で表す指標。ローレンツ曲線と完全平等線の間面積から算出される。

Moore 近傍

あるセルに隣接する 8 つのセル（上下左右+斜め 4 方向）。`OrthogonalMooreGrid` で使用される。Von Neumann 近傍（上下左右の 4 セル）と対比される。

Model (モデル)

シミュレーション全体を管理するクラス。Mesa では `mesa.Model` を継承して定義する。エージェント、空間、データ収集器を保持し、`step()` メソッドで時間を 1 ステップ進める。

OrthogonalMooreGrid

Moore 近傍を持つ直交格子グリッド。torus パラメータで周期境界条件を、capacity パラメータでセルあたりの最大エージェント数を設定できる。

PEP 723

Python スクリプトの先頭にインラインメタデータ（依存関係や Python バージョン要件）を記述するための仕様。uv run と組み合わせて、自己完結型のスクリプト実行を可能にする。

PropertyLayer (プロパティレイヤー)

グリッドの各セルに数値属性（温度、標高、資源量など）を付与する仕組み。可視化時にヒートマップとして表示できる。

rng (乱数生成器)

Random Number Generator。Mesa では model.random (Python 標準) と model.rng (NumPy) の 2 つの乱数生成器が提供される。モデルの rng パラメータでシードを指定し、再現性を確保する。

shuffle_do

エージェントをランダムな順序に並び替えてからメソッドを実行する操作。各ステップでの実行順序の偏りを防ぐために使用する。

SolaraViz

Mesa のブラウザベースの可視化フレームワーク。Solara ライブラリに基づき、モデルのインタラクティブなダッシュボードを作成する。make_space_component や make_plot_component でコンポーネントを構成する。

ステップ (Step / Tick)

シミュレーションの最小時間単位。model.step() の 1 回の呼び出しが 1 ステップに対応する。

トーラス (Torus)

グリッドの上端と下端、左端と右端がつながった周期境界条件。端のエージェントが反対側の端と隣接する。torus=True で有効化する。

創発 (Emergence)

個々のエージェントの単純なルールの相互作用から、予測困難なマクロレベルのパターンが生じる現象。シェリングモデルにおける分居や、Boltzmann モデルにおける財産の不平等がその例。

経済物理学 (Econophysics)

統計物理学の手法を経済現象に適用する学際的分野。Boltzmann 財産モデルはこの分野の代表的なモデルの一つ。

索引

ABM, 4
AgentPortrayalStyle, 14
AgentSet, 15
Agent (エージェント), 4, 6

batch_run, 18
Boltzmann 財産モデル, 5

CellAgent, 8
create_agents, 6

DataCollector, 10

FixedAgent, 8

Gini 係数, 10

make_plot_component, 15
make_space_component, 14
Mesa, 4
Model (モデル), 6
Moore 近傍, 10

OrthogonalMooreGrid, 10

PEP 723, 4

rng (乱数生成器), 19

shuffle_do, 7
SolaraViz, 12

uv, 4

エージェントベースモデリング, → ABM
シェアリングの分居モデル, 16
トーラス, 10
ローレンツ曲線, 30

創発, 16

経済物理学, 5